

Дані про авторів**Красножон Світлана Володимирівна,**

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д. т. н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно–економічного університету

e-mail: profpod@ukr.net

Data about the authors**Svitlana Krasnozhon,**

Candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: svelte@ukr.net

Volodymyr Piddubniy,

Doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry Kyiv National Trade and Economics University

e-mail: profpod@ukr.net

УДК: 336.71:330.322.1(477)

КОНОНЧУК О. В.

Оцінювання фінансових ресурсів домогосподарств України: доходи, витрати, інструменти інвестування

Предмет дослідження – фінансові ресурси домогосподарств України у розрізі їх доходів, витрат та інструментів інвестування в умовах економічної нестабільності та воєнного стану.

Метою статті є оцінка сучасного стану банківських послуг управління інвестиційними ресурсами домогосподарств та запропонувати підходи до їх удосконалення в умовах фінансової невизначеності.

Методологія проведення роботи – використано системний підхід, статистичний аналіз структури витрат і доходів домогосподарств, методи порівняння та узагальнення для визначення основних обмежень у використанні інвестиційних послуг. Проведено аналіз структури депозитного портфеля, а також вивчення динаміки обсягів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб.

Результати роботи – встановлено, що витрати на базові потреби значно обмежують інвестиційний потенціал домогосподарств, а структура доходів, зокрема низька частка доходів від заощаджень та інвестицій, підтверджує обмежені можливості для накопичення капіталу. Аналіз депозитного портфеля показав низьку частку довгострокових вкладів, що свідчить про стриману інвестиційну активність та недовіру до банківської системи. Виявлено зростаючий інтерес домогосподарств до ОВДП як до більш стабільного інвестиційного інструменту.

Висновки – адаптація банківських послуг до потреб домогосподарств потребує розширення асортименту інвестиційних продуктів, впровадження освітніх ініціатив для підвищення фінансової грамотності та розвитку інноваційних цифрових платформ для управління інвестиціями. Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню довіри до банківської системи та стимулюватимуть інвестиційну активність населення.

Ключові слова: банківські послуги, управління інвестиційними ресурсами, домогосподарства України, депозитні продукти, облігації внутрішньої державної позики, інвестиційна активність, економічна нестабільність, воєнний стан.

KONONCHUK O. V.

Evaluation of financial resources of households of Ukraine: income, costs, investment tools

Subject of the research – financial resources of Ukrainian households in terms of their incomes, expenses and investment tools in conditions of economic instability and martial law.

The aim of the article is to assess the current state of banking services for managing investment resources of households and to propose approaches for their improvement under conditions of financial uncertainty.

Methodology – a systematic approach, statistical analysis of the structure of household expenditures and incomes, as well as methods of comparison and generalization were used to identify the main constraints in the use of investment services. The analysis of the deposit portfolio structure and the study of the dynamics of the volume of government domestic loan bonds (GDLBs) held by individuals were conducted.

Results – it was found that expenditures on basic needs significantly limit the investment potential of households, while the structure of income, particularly the low share of income from savings and investments, confirms the limited opportunities for capital accumulation. The analysis of the deposit portfolio showed a low share of long-term deposits, indicating restrained investment activity and a lack of trust in the banking system. An increasing interest of households in GDLBs as a more stable investment instrument was identified.

Conclusions – adapting banking services to the needs of households requires expanding the range of investment products, implementing educational initiatives to improve financial literacy, and developing innovative digital platforms for investment management. The proposed measures will contribute to enhancing trust in the banking system and stimulating the investment activity of the population.

Keywords: banking services, management of investment resources, Ukrainian households, deposit products, government domestic loan bonds, investment activity, economic instability, wartime.

Постановка проблеми. У сучасних умовах української економіки, що характеризується високим рівнем невизначеності та нестабільності, домогосподарства стикаються з численними викликами в управлінні своїми фінансовими ресурсами. Ефективне управління інвестиційними ресурсами стає критично важливим для забезпечення фінансової безпеки та підвищення якості життя населення. Водночас недостатня фінансова грамотність населення створює перешкоди для оптимального використання потенціалу інвестиційних інструментів, що підкреслює необхідність глибшого розуміння функціонування банківської системи та ролі банківських послуг у забезпеченні ефективного управління інвестиційними ресурсами домогосподарств.

Крім того, незважаючи на широкий спектр банківських продуктів та доступність інформації, домогосподарства часто не здатні адекватно оцінити ризики та можливості, пов'язані з різними фінансовими інструментами. Це може призводити до нерегулярних або невдалих інвестиційних рішень, що, в свою чергу, негативно впливає на їхнє фінансове становище. Отже, існує потреба у формуванні комплексного підходу до управління інвестиційними ресурсами домогосподарств, який враховував би не лише економічні, а й соціальні та психологічні аспекти, що впливають на прийняття фінансових рішень. Вирішення цих проблем вимагатиме тісної співпраці між банками, державними установами та громадянським суспільством, спрямованої на підвищен-

ня фінансової грамотності та доступу до якісних банківських послуг.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання управління інвестиційними ресурсами домогосподарств та їх залучення до банківських процесів розглядалися у працях багатьох дослідників. Веремчук А. В. [1] досліджував фінансову інклюзію та ощадну поведінку населення України, підкреслюючи важливість доступу до банківських послуг та підвищення фінансової грамотності. Власова І. В. [3] акцентувала увагу на ролі заощаджень населення як інвестиційного ресурсу економіки, наголошуючи на їх значенні для економічної стабільності. Кізіма Т. О. [7] та Заславська О. І. [5] досліджували фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств і проблеми їх трансформації у банківські інвестиційні ресурси, що дозволяє зрозуміти обмеження і можливості банківського сектору в цьому процесі.

Копилюк О. І. та Музичка О. М. [8] зосередили увагу на концептуальних підходах до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції, що є основою для розробки нових банківських продуктів. Качула С. В. та Лисяк Л. В. [7] проаналізували інвестиції домогосподарств як джерело фінансової стійкості, акцентуючи на потенціалі цих інвестицій у підтримці стабільності економіки. Могилевська О., Кобелев В., та Лисий В. [9] вивчали цифрову трансформацію банківських послуг, що є важливим чинником розвитку новітніх інструментів управління інвестиційними ресурсами. Третьякова О., Харабара В., та Дзюба

О. [10] дослідили проблеми залучення заощаджень домогосподарств до банківських установ, вказуючи на напрями їх вирішення. Юдіна С. В., Гуржий Т.О. та Писаревський Б. І. [11] розглядали депозити домогосподарств як елемент фінансових ресурсів, підкреслюючи їх роль у загальній фінансовій системі.

Попри широкий спектр досліджень, недостатньо вивченими залишаються питання адаптації банківських послуг в умовах економічної невизначеності та воєнного стану, а також інтеграція новітніх цифрових рішень для підвищення участі домогосподарств у інвестиційних процесах. Потрібно дослідити ефективні механізми стимулювання довгострокових інвестицій домогосподарств та їх взаємодію з банківським сектором.

Мета дослідження – оцінити особливості управління інвестиційними ресурсами домогосподарств та обґрунтувати підходи до їх удосконалення в умовах фінансової невизначеності.

Вклад основного матеріалу. Банківські послуги управління інвестиційними ресурсами відіграють важливу роль у фінансовій системі домогосподарств України, оскільки вони забезпечують доступ до різноманітних інструментів для накопичення, зберігання та інвестування коштів. Інвестиційні продукти, такі як депозити, ощадні рахунки та інвестиційні фонди, дозволяють домогосподарствам ефективно управляти своїми фінансами та

отримувати прибуток на основі своїх заощаджень. В умовах економічної невизначеності доступ до таких послуг стає особливо важливим для забезпечення фінансової безпеки та стабільності.

Оцінка інвестиційних ресурсів домашніх господарств через аналіз їх витрат і структури грошових ресурсів є необхідною умовою для ефективного управління фінансами. Вивчення витрат домогосподарств дозволяє виявити не лише їхні фінансові можливості, а й пріоритети у витратах, що, в свою чергу, може впливати на їхнє бажання інвестувати. Розуміння структури грошових ресурсів, включаючи доходи, накопичення та активи, є ключовим для банків у формуванні індивідуальних пропозицій, які відповідають потребам і можливостям клієнтів.

Дослідження цих аспектів допомагає банкам розробити програми, які сприяють підвищенню фінансової грамотності населення та заохочують домогосподарства до активного використання інвестиційних послуг. В результаті, комплексний підхід до оцінки витрат і ресурсів домогосподарств не лише дозволяє зрозуміти їх потенціал у контексті отримання банківських послуг, але й відкриває нові можливості для розвитку банківського сектору, орієнтованого на потреби населення.

Аналіз структури витрат домогосподарств в Україні демонструє, що основну частину витрат займає харчування, яке складає 45,6% для місь-

Рисунок 1. Структура витрат домогосподарств України, 2021 рік

* У 2022–2023 роках Державна служба статистики розрахунок структури витрат домогосподарств припинила у зв'язку з воєнним станом.

** Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [2]

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

ких домогосподарств і 50% для сільських (рис. 1). Це свідчить про те, що значна частина фінансових ресурсів витрачається на задоволення базових потреб, що суттєво обмежує можливості домогосподарств для інвестування. Витрати на харчування займають переважну частку, що може свідчити про фінансову уразливість населення та обмежений простір для накопичення і інвестування коштів.

Наступним значним сегментом витрат є непродуктові товари, які складають 25,6% у міських домогосподарствах і 27,9% у сільських, що вказує на необхідність задоволення не лише основних, а й додаткових потреб населення, проте цей сегмент також не залишає достатньо ресурсів для інвестування. Витрати на послуги, які становлять 17,8% у міських домогосподарствах і лише 8,7% у сільських, ще більше підкреслюють нерівність у доступності та різноманітті послуг, які можуть сприяти інвестуванню.

Крім того, витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби залишаються відносно низькими — 1,1% і 2% відповідно. Це свідчить про те, що незначні витрати на ці категорії не компенсують обмеження, що виникають внаслідок високої частки витрат на харчування і непродовольчі товари. Зокрема, «інші витрати» не перевищують 10%, що суттєво обмежує можливості домогосподарств України для інвестування. Така

структура витрат вказує на необхідність розробки банківських продуктів, які б відповідали реаліям та потребам домогосподарств, сприяючи підвищенню їх фінансової грамотності та активному залученню до інвестиційних процесів.

Аналіз структури доходів домогосподарств в Україні також вказує на їхню низьку участь в інвестиціях. Грошові доходи, які складають 93,9%, переважають серед всіх видів доходів, що свідчить про те, що основні фінансові ресурси населення отримуються від оплати праці, підприємницької діяльності, а також соціальних виплат. Негрошові доходи, що становлять 4,3%, не мають суттєвого впливу на загальний обсяг ресурсів домогосподарств, а доходи від продажу особистого і домашнього майна та нерухомості є незначними — 0,3% і 0,2% відповідно (рис. 2.).

Використання заощаджень, позики та повернені борги складають лише 1,3% у загальному обсязі доходів, що чітко вказує на обмежені можливості домогосподарств для інвестування, оскільки вкладання в інвестиційні інструменти є критично важливим для фінансового зростання та накопичення капіталу. Низька частка доходів від заощаджень та інвестицій підкреслює обмеженість фінансових ресурсів домогосподарств та їх нездатність генерувати додатковий капітал для інвестування.

Основними банківськими послугами з управління інвестиційними ресурсами домогосподарств є

Рисунок 2. Структура доходів домогосподарств України, 2021 рік

* У 2022–2023 роках Державна служба статистики розрахунок структури витрат домогосподарств припинила у зв'язку з воєнним станом.

** Побудовано автором за даними Державної служби статистики України [2]

депозитні послуги та послуги з продажу населенню облігацій внутрішньої державної позики. Депозитні послуги забезпечують домогосподарствам безпечний і надійний спосіб зберігання своїх заощаджень, а також можливість отримання доходу у вигляді відсотків. В умовах фінансової нестабільності, збереження коштів на депозитах стає важливим елементом фінансової стратегії домогосподарств, оскільки це дозволяє зменшити ризики втрати капіталу та забезпечити ліквідність.

В умовах воєнного стану особливо актуальними стають військові облігації, які пропонуються державою для підтримки обороноздатності країни та залучення інвестицій. Такі фінансові інструменти не лише забезпечують певний дохід для інвесторів, але й сприяють мобілізації ресурсів для фінансування критично важливих потреб держави. Інвестування в військові облігації стає не лише фінансовим, а й патріотичним жестом, що дозволяє домогосподарствам брати активну участь у підтримці країни в складний період.

Таким чином, депозитні послуги та облігації внутрішньої державної позики, включаючи військові облігації, є важливими інструментами для домогосподарств, які прагнуть управляти своїми інвестиційними ресурсами. Вони сприяють не лише забезпеченню фінансової стабільності домогосподарств, але й підтримують економічну ситуацію в країні під час кризових часів.

Аналіз структури депозитного портфеля домашніх господарств є важливим для визначення обсягів інвестицій у довгострокові депозити. З представлених даних видно, що депозити на вимогу та короткострокові депозити до 1 року займають переважну частку депозитного портфеля. Зокрема, депозити на вимогу зросли з 33,5% у 2017 році до 64,2% у 2023 році (табл. 1), що

свідчить про переважання високоліквідних активів у структурі заощаджень домогосподарств, що підкреслює прагнення домогосподарств мати доступ до своїх коштів у будь-який момент, що обумовлено високою невизначеністю та потребою у фінансовій безпеці.

Довгострокові депозити строком більше 2-х років, які можна вважати інвестиційними, становили лише 1% у структурі депозитного портфеля у 2022–2023 роках. Така низька частка свідчить про те, що домогосподарства утримуються від довгострокових інвестицій, що є ознакою загальної недовіри до банківської системи. Додатково, це вказує на негативний вплив війни, який посилив фінансові ризики та економічну нестабільність, спонукаючи населення уникати вкладень у довгострокові інструменти.

Загальна структура депозитного портфеля відображає не лише вплив зовнішніх факторів, таких як військові дії, але й загальну недовіру до державної економічної політики, яка обумовлює стриману інвестиційну активність домогосподарств, що обмежує можливості для довгострокового фінансового планування та інвестування.

Динаміка обсягів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб свідчить про поступове збільшення зацікавленості домогосподарств у цьому інструменті. Зокрема, у 2017–2018 роках обсяги ОВДП залишались на рівні 1 468–1 467 млн грн, що вказує на низький рівень участі фізичних осіб в інвестуванні у цей сегмент. Проте з 2019 року почався значний ріст, і до 2023 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб досяг 29 905 млн грн. Така динаміка свідчить про зростання довіри до цього інструменту в умовах економічної невизначеності та необхідності захисту заощаджень.

Таблиця 1. Структура депозитного портфеля домогосподарств України у 2017–2023 роках

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
на вимогу	165 978	203 410	240 125	378 999	473 242	711 848	788 703
у % до підсумку	33,5	38,4	41,7	51,9	59,6	68,1	64,2
до 1 року	181 092	210 188	237 690	237 493	209 207	238 154	348 631
у % до підсумку	36,6	39,6	41,3	32,5	26,3	22,8	28,4
від 1 року до 2 років	142 017	109 895	92 669	104 883	101 748	85 359	79 158
у % до підсумку	28,7	20,7	16,1	14,4	12,8	8,2	6,4
більше 2 років	6 227	6 757	5 642	8 942	9 955	10 369	12 054
у % до підсумку	1,3	1,3	1,0	1,2	1,3	1,0	1,0
Усього	495 313	530 250	576 126	730 317	794 152	1 045 731	1 228 546

*Побудовано автором за даними Національного банку України [4]

Рисунок 3. Динаміка ОВДП у власності фізичних осіб та інвестиційних депозитів домогосподарств України у 2017–2023 роках

*Побудовано автором за даними Національного банку України [4]

Порівняння ОВДП із депозитами строком від 1 до 2 років показує суттєве зменшення обсягів останніх. Якщо у 2017 році депозити строком від 1 до 2 років становили 142 017 млн грн, то до 2023 року цей показник скоротився до 79 158 млн грн. Зниження інтересу до довгострокових депозитів свідчить про перевагу домогосподарств у зберіганні коштів у більш ліквідних та безпечних інструментах.

Щодо депозитів строком більше 2 років, у 2017 році їх обсяг становив 6 227 млн грн, а у 2023 році – 12 054 млн грн. Незважаючи на незначне зростання, ці депозити продовжують залишатись малопопулярними серед домогосподарств, що свідчить про обмежену готовність населення інвестувати у довгострокові проекти.

Отже, значне зростання обсягів ОВДП у власності фізичних осіб на фоні зменшення обсягів довгострокових депозитів свідчить про те, що домогосподарства починають більше довіряти інструментам, які забезпечують більшу стабільність і потенційно вищий дохід. Така тенденція також підкреслює важливість розробки нових фінансових продуктів, які б враховували зростаючий попит на державні облігації та адаптували депозитні послуги до умов економічної невизначеності.

Таким чином, розширення та адаптація банківських послуг щодо управління інвестиційними ресурсами домогосподарств є необхідним кроком для підтримання стабільності банківської системи та підвищення фінансової активності населення. З огляду на значні виклики, пов'язані з економічною невизначеністю та впливом війни, важливо забезпечити такі умови, які сприятимуть довірі до банківських установ та стимулюватимуть інвестиційну активність домогосподарств.

Пріоритетним напрямом є розширення асортименту депозитних продуктів з акцентом на довгострокові заощадження. Запровадження депозитних програм із підвищеними відсотковими ставками та гнучкими умовами дострокового зняття коштів дозволить домогосподарствам без ризику використовувати свої ресурси та інвестувати на тривалі періоди, що сприятиме підвищенню стабільності депозитної бази банків та зростанню фінансових ресурсів для кредитування економіки.

Розробка спеціалізованих програм, що передбачають автоматичну купівлю облігацій внутрішньої державної позики та військових облігацій, є актуальною з огляду на потребу підтримки економічної безпеки держави. Такі програми дозволяють домогосподарствам отримувати стабільний

дохід та одночасно брати участь у фінансуванні державних потреб, що зміцнює зв'язок між банківським сектором та інтересами громадян.

Одним із ключових елементів ефективного управління інвестиційними ресурсами є підвищення фінансової грамотності населення. Банки мають активно проводити освітні ініціативи, що пояснюють переваги і ризики різних інвестиційних продуктів. Роз'яснення складних фінансових питань у доступній формі сприятиме зростанню обізнаності населення та заохочуватиме його до активного використання банківських послуг.

Інноваційні цифрові платформи є важливим інструментом для адаптації банківських послуг до сучасних умов. Запровадження мобільних додатків та онлайн-платформ, що дозволяють здійснювати управління інвестиціями у режимі реального часу, є ефективним рішенням для забезпечення зручності та прозорості фінансових операцій. Такі платформи також можуть надавати аналітичні рекомендації та інформувати клієнтів про зміну ринкових умов, що дозволить домогосподарствам приймати більш обґрунтовані рішення.

Важливим аспектом є розробка персоналізованих інвестиційних планів, які враховують фінансові можливості, цілі та ризиковий профіль домогосподарств. Такий підхід дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до управління фінансами, що підвищує ефективність використання інвестиційних ресурсів та сприяє досягненню фінансових цілей клієнтів.

З огляду на підвищену соціальну відповідальність та патріотизм під час воєнного стану, банки можуть впроваджувати програми, що дозволяють клієнтам частково спрямовувати прибуток від інвестицій на соціальні проекти або підтримку збройних сил, що не лише зміцнює зв'язок між банківською системою та суспільством, але й сприяє підвищенню рівня довіри до банківських установ.

Оптимізація умов інвестування в ОВДП є ще одним ефективним заходом для залучення ресурсів домогосподарств. Зниження комісійних зборів та впровадження додаткових стимулів, таких як бонуси за довгострокові вкладення, сприятимуть підвищенню привабливості цих інструментів і дозволять збільшити обсяги інвестицій, що стабілізує фінансовий ринок і підтримує економічне зростання.

Запровадження цих заходів сприятиме адаптації банківських послуг до реальних потреб домогосподарств, стимулюватиме їхню участь в інвести-

ційній діяльності та зміцнить фінансову стабільність як окремих сімей, так і економіки загалом.

Висновки

Дослідження показало, що в сучасних умовах економічної нестабільності та підвищених ризиків, пов'язаних з воєнним станом, банківські послуги управління інвестиційними ресурсами домогосподарств відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та безпеки. Аналіз структури витрат і доходів домогосподарств вказує на обмежені можливості для інвестування через високі витрати на базові потреби та низьку частку доходів від заощаджень і інвестицій, що підкреслює необхідність адаптації банківських послуг для задоволення реальних потреб населення та стимулювання інвестиційної активності.

Порівняння депозитних інструментів із вкладеннями в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) свідчить про зростання довіри домогосподарств до державних облігацій як більш стабільного інвестиційного інструменту. Водночас, низький рівень довгострокових депозитів свідчить про загальну обережність та недовіру до банківської системи, що потребує посилення заходів з підвищення фінансової грамотності та впровадження більш привабливих інвестиційних програм.

Для підвищення інвестиційної активності домогосподарств необхідно впроваджувати інноваційні цифрові платформи, розширювати спектр депозитних продуктів, пропонувати спеціалізовані програми інвестування в ОВДП та військові облігації, а також проводити освітні кампанії. Такі заходи сприятимуть підвищенню довіри до банківської системи, підтримуватимуть фінансову стабільність населення та стимулюватимуть економічне зростання у складний період.

Список використаних джерел:

1. Веремчук А. В. Фінансова інклюзія та ощадна поведінка населення України. Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. 2019. № 1. С. 129–134.
2. Витрати і ресурси домогосподарств України : статистичний збірник. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
3. Власова І. В. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки. Економіка: теорія та практика. 2016. № 2. С. 4–7.
4. Грошово–кредитна та фінансова статистика. Офіційний сайт НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms>

5. Заславська О. І. Проблема трансформації організованих заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси банків. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. № 2 (48). С. 278–285.

6. Качула С. В., Лисяк Л. В. Інвестиції домогосподарств як джерело їх фінансової стійкості. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 14. С. 12–17.

7. Кізіма Т. О. Фінансові інструменти залучення заощаджень домогосподарств до інвестиційних процесів: прагматико–аналітичний аспект. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 4. С. 33–46.

8. Копилук О. І., Музичка О. М. Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції. Бізнес Інформ. 2021. № 6. С. 65–71.

9. Могилевська, О., Кобелєв, В., Лисий, В. Теоретико–методичні аспекти цифрової трансформації ринку банківських продуктів і послуг. Київський економічний науковий журнал. 2023, №(3). С. 82–90.

10. Третьякова, О., Харабара, В., Дзюба, О. Діяльність банківських установ по залученню заощаджень домогосподарств: проблеми та напрями вирішення. Молодий вчений, 2022, №10 (110), С. 91–95.

11. Юдіна С. В., Гуржий Т. О., Писаревський Б. І. Депозити домогосподарств як елемент фінансових ресурсів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 5. С. 154–159.

References:

1. Veremchuk, A. V. (2019). Finansova inkluziia ta oschhadna povedinka naselennia Ukrainy [Financial inclusion and saving behavior of the population of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Serii: Ekonomika ta pidpriemnytstvo, 1, 129–134.

2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (n.d.). Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy: statystychni zbirnyk [Expenditures and resources of households in Ukraine: statistical collection]. Retrieved from <http://www.ukrstat.gov.ua/>

3. Vlasova, I. V. (2016). Zaoshchadzhennia naselennia yak investytsiinyi resurs ekonomiky [Savings of the population as an investment resource for the economy]. Ekonomika: teoriia ta praktyka, 2, 4–7.

4. National Bank of Ukraine. (n.d.). Hroshovo–kredytna ta finansova statystyka [Monetary and financial statistics]. Retrieved from <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms>

5. Zaslavska, O. I. (2016). Problema transformatsii orhanizovanykh zaoshchadzhenn domohospodarstv v in-

vestytsiini resursy bankiv [The problem of transforming organized household savings into banks' investment resources]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 2(48), 278–285.

6. Kachula, S. V., & Lysiak, L. V. (2023). Investytsii domohospodarstv yak dzhерelo yikh finansovoi stiiokosti [Household investments as a source of their financial stability]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 14, 12–17.

7. Kizima, T. O. (2018). Finansovi instrumenty zaluchennia zaoshchadzhenn domohospodarstv do investytsiinykh protsesiv: prahmatyko–analytychnyi aspekt [Financial instruments for involving household savings in investment processes: a pragmatic–analytical aspect]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 4, 33–46.

8. Kopyliuk, O. I., & Muzychka, O. M. (2021). Kontseptualni pidkhody do transformatsii zaoshchadzhenn domohospodarstv u investytsii [Conceptual approaches to transforming household savings into investments]. Biznes Inform, 6, 65–71.

9. Mohylevska, O., Kobieliev, V., & Lysyi, V. (2023). Teoretyko–metodychni aspekty tsyfrovoy transformatsii rynku bankivskykh produktiv i posluh [Theoretical and methodological aspects of digital transformation of the banking products and services market]. Kyivskiy ekonomichnyi naukovyi zhurnal, 3, 82–90.

10. Tretiakova, O., Kharabara, V., & Dziuba, O. (2022). Diialnist bankivskykh ustanov po zaluchenniu zaoshchadzhenn domohospodarstv: problemy ta napriamy vyreshennia [Activities of banking institutions in attracting household savings: problems and solutions]. Molodyi vchenyi, 10(110), 91–95.

11. Yudina, S. V., Hurzhyi, T. O., & Pysarevskiy, B. I. (2018). Depozyty domohospodarstv yak element finansovykh resursiv [Household deposits as an element of financial resources]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Serii: Ekonomika i upravlinnia, 29(68)(5), 154–159.

Дані про автора

Конончук Олег Володимирович,

аспірант Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: oleg.kononchuk@gmail.com

Data about the author

Oleg Kononchuk,

Postgraduate student of Trade State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy
e-mail: oleg.kononchuk@gmail.com